

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ МАКТАБГА ТАЙЁРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Тоҳирова Насиба Қобиловна – Психология (фаолият турлари бўйича)

2 курс магистранти. Бухоро давлат университети

Аннотация: Боланинг мактабга тайёрлиги унинг жисмоний ва рухий ривожланиши, саломатлиги, ақлий ва шахсий ривожланиши билан аниқланади, яъни бунда бутун омиллар мажмуаси аҳамиятга эга бўлади. Л.И. Божович томонидан психология боланинг морфологик, функционал ва рухий ривожланиш даражасини аниқловчи «мактаб етуклиги» тушунчаси киритилган бўлиб, унга кўра тизимли ўқитиш талаблари ҳаддан зиёд бўлмаган ҳолда боланинг соғлигига зарар етказмайди, шунингдек, мактабга мослашмасликка олиб келмайди. Паст савиядаги функционал тайёргарлик – мактабдаги етукликнинг ортда қолиши, яъни миёдаги маълум тузилмалар етилиш даражасининг, асаб-рухий функцияларнинг мактабдаги ўқитиш вазибаларига мос келмаслиги бунинг рухий сабаблари бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: функция, хотира, интизом, сенсомотор соҳа, ўқув фаолияти, билиш мотивацияси, қобилият

Мактабга тайёр эмаслик нозик моторика, «кўз-қўл» йўналиши, фаолият намунасига тақлид қилиш, ҳулқ ва бошқа функцияларнинг паст савияда ривожланганлигида намоён бўлади. Кичик мактаб ёшида мактабга мослашмаслик қўйиладиган талабларни бажаришда қийинчиликларга дуч келиш, паст ўзлаштириш, турли кўринишдаги интизомсизликларда намоён бўлади. Эркин муҳитнинг етарлича ривожланмаганлиги мактабга мослашмасликнинг хусусий сабаби бўлиб хизмат қилади (аввало катталарнинг кўрсатмаларини эшита олмаслик ва аниқ бажара олмаслик, қоидаларга мос равишда ҳаракат қила олмаслик, эркин эътибор ва эркин хотиранинг

ривожланмаганлиги). Ўқишдаги кўпгина қийинчиликларга, интизомсизликларга, синфда ва уйда мустақил ишлай билмасликка шу каби камчилик сабаб бўлади. Кичик мактаб ёшидаги ўқувчиларда мактабгача ёшдаги фикрлаш турларининг шаклланмаганлиги, фонетик эшитиш, нутқининг етарлича ривожланмаганлиги, ҳамда ўқитувчининг сўзларини аниқтушунмаслиги мактабга мослаша олмасликнинг сабаблари бўлиши мумкин.

Боланинг ўқишга тайёрлигини аниқлаш қуйидаги асосий омилларни баҳолаш билан боғлиқ:

- ❖ психофизиологик;
- ❖ ўқув фаолияти ва унинг таркибий қисми:
- ❖ сенсомотор соҳанинг шаклланганлиги;
- ❖ когнитив жараёнларнинг шаклланганлиги;
- ❖ билиш мотивациясининг мавжудлиги;
- ❖ ўз фаолиятини бошқара олиш тизимининг шаклланганлиги;
- ❖ ижтимоий, ҳам тенгдошлари, ҳам катталар билан ўзаро муносабатларни ўрната олиш талаби ва қобилияти сифатида;
- ❖ ижтимоийлашув, бола шахси имкониятларининг жамият талабларига мос келиши ва қабул қилиши.

Мактабда ўқишга руҳий тайёргарлик ҳақида гапирилганда, психофизиологик тайёргарлик биринчи ўринга чиқади. Гап боланинг соғлиғи ҳақида кетяпти. Анемия, гипо ёки гипер фаоллик, миянинг органик дисфункцияси, сурункали уйқуга тўймаслик, соматик касалликлар ва бошқалар муваффақиятли ўқитиш ҳамда тарбиялашга ҳалақит беради. Чунки бундай бола мактаб вазифаларини жисмонан уддалай олмайди.

Ўқув фаолиятига келсак, бу ерда гап сенсомотор соҳанинг ривожланганлиги, яъни қўлнинг нозик ишлаши (моторикаси), кўриш ҳаракат координацияси (кўз-қўл) ҳақида боради. Бола ўқитувчинининг доскадаги

фаолиятини кузатганида, дарсликдаги вазифаларни бажараётганида уларни ўз дафтарида аниқ такрорлай олиши керак. Ана шу функция (кўз-қўл) дарслик билан мустақил ишлаш асосини ташкил этади. Когнитив жараёнлар: ҳис этиш, қабул қилиш, эътибор, хотира, фикрлаш каби билиш фаолиятини таъминловчи жараёнлар шакллантирилган бўлиши керак. Билиш мотивацияси ўқишга қизиқишнинг шаклланганлиги ва ўқувчи бўлишга интилишдан иборат бўлади. Ўқиш мотивацияси билиш фаолияти мавжуд бўлганида шакллантирилади, бироқ бунда юқорида кўрсатилган омилларга риоя қилиниши ва катталар томонидан ўқувчига муваффақиятга эришиш учун шароитлар яратилган бўлиши керак.

Ўз фаолиятини бошқариш тизимининг шаклланганлиги нафақат намунани тушуниб олиш ва ўқув вазифасини қабул қилишдан, балки болани ўраб турган ижтимоий муҳит талабларига мос келадиган фаолият турларини мустақил кўйиш, режалаштириш ва амалга ошира билишдан иборат бўлади.

Ижтимоий омил ҳам тенгдошлари, ҳам катталар билан ўзаро муносабатларни ўрната олишни кўзда тутади. Мактаб аввало, янги ижтимоий муҳит бўлганлиги сабабли, боланинг ўқувчи ва жамият аъзоси сифатида муваффақияти унинг мактаб шароитига мослаша олиши ва бошқалар билан ўзаро муносабатга киришиб кетишига боғлиқ бўлади. Мослашиш деганда нафақат юзага келган ҳолатга мослашиш механизмлари, балки боланинг мустақил муносабатларини ўрната олиши ҳам тушунилади.

Сўнгги омил - ижтимоийлашув. Ижтимоийлашувни берилган мазмунда жамиятнинг талаблари ва боланинг имкониятларини туташуви деб қараш мумкин. Ижтимоий талаблар шахснинг ҳулқ-атворини белгиловчи мутлақ омил ҳисобланади. Улар боланинг билими ва кўникмаларига талаблар ва чеклашлар қўяди. Шундай қилиб, мактаб ҳаёти бола ижтимоийлашувининг янги боқичи бўлиб, унга бола ҳаёт фаолиятининг субъекти сифатида тайёр бўлиши керак. Ижтимоийлашув, шу жумладан, ижтимоий меъёрларни билиш,

тушуниш ва қабул қилишни ҳамда ўзини шу меъёрларга бўйсундира олишни кўзда тутди.

Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин «мактаб ўқувчисининг ички позицияси» деб номланган янги таълимотни боланинг мактабга тайёрлигининг зарурий таркибий қисми сифатида қабул қилишди. Улар ўқув фаолиятида зарур бўлган шарт-шароитларнинг шаклланганлиги биринчи ўринга кўядилар ҳамда кўйидаги мезонларни ажратиб кўрсатадилар:

- ❖ фаолият усулини умумлаштирувчи қоидага онгли равишда бўйсина олиш;
- ❖ берилган талаблар тизимида йўналиш ола билиш;
- ❖ сўзловчини диққат билан эшитиш ва оғзаки шаклда берилган вазифаларни аниқ бажара олиш;
- ❖ топшириқни намунада кўрсатилганидек мустақил бажара олиш;

Амалда булар мактабга руҳий тайёрликнинг бир қисми бўлган эркинликнинг ривожланиш мезонлари бўлиб, бошланғич синфларда уларга таянилади. Мактабга тайёргарликни ташхис қилиш методикаларини танлашда биз кўйидаги омилларга асосландик:

Ёш ва педагогик психологияда маълум бўлган мактабгача ёшдаги болаларнинг ёш ва индивидуал хусусиятлари.

Таклиф этилган методикалар келажакдаги ўқув фаолиятининг муваффақиятини белгиловчи руҳий феноменларга қаратилган.

Бизнинг мактабгача ёшдаги болаларда бошлаган лонгитюд методи асосида ўтказилган тадқиқотимиз тажрибаси ўқишга тайёрлик масалаларини ечишда таклиф этаётган методикаларимизнинг самарадорлигини ва юқори амалий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Биз Керн-Йирасекнинг машҳур методикасини, А.Л. Венгернинг график диктантини, «Уй, дарахт, одам» (УДО) ва «Оила расми» (расми методикалар «Бола тараққиётини психологикташхис қилиш» мажмуасида берилган

алоҳида «Болалар проектив расми»да келтирилган) методикаларини таклиф этамиз.

Бу методикаларнинг натижалари боланинг руҳий ривожланиши ҳақида тўлиқ маълумот бериб, шунингдек ўқишга руҳий тайёрлигининг асосий психологик кўрсаткичларини намоён этади:

- ❖ асаб-руҳий ҳолат;
- ❖ интеллектуал соҳасининг ривожланиш хусусиятлари;
- ❖ мотивация-истеъмоли соҳасининг ривожланиши;

Текширув жараёнида мактабгача ёшдаги болада нутқнинг ривожланганлик даражасини баҳолаш имконини берувчи ташхисий интервью олинади.

Ушбу методикалартакроран қўлланилганида бола рўҳий ҳолатининг динамикасини кўрсатади.

Тест топшириқлари мураккаб эмас. Улар мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги болалар учун тушунарли. Боланинг эмоционал ҳолати унинг учун янги шароитда беқарор бўлиши мўмкинлиги сабабли бу омилни албатта ҳисобга олиш керак.

Учта методикадан ҳам индивидуал, ҳам гуруҳ бўлиб тест ўтказишда фойдаланиш мумкин. Таклиф этилаётган тестлар «қоғоз ва қалам» гуруҳига мансуб бўлганлиги сабабли, тест ўтказишга тайёргарлик кўриш алоҳида ёки махсус материалларниталаб этмайди. Индивудуал ташхис кўйишда тест ўтказиш 30-40 минут вақт олади. Болаларни гуруҳ бўлиб текширишда (7 та боладан ошмаслиги керак) одатда 30-40 минутдан икки марта ўтказилади. Тестларни ташхиснинг «қоидали ўйин» шаклида ҳам ўтказиш мўмкин. Кейинги пайтларда Керн-Йирасек методикаси ҳамда А.Л. Венгернинг график диктанти баъзи психологлар томонидан эскирган деб қаралаяпти. Аслида бундай эмас, замонавий ишланмаларда таклиф этилаётган методикаларнинг кўпчилиги мумтоз вариантнинг турли хил соддалаштирилган ёки

мураккаблаштирилган модификацияси ҳисобланади. Текшириш дастури боланинг мактабга тайёрлиги ҳақида хулоса чиқариш учун зарур ва етарли таркибга эга бўлиши кераклиги сабабли қўлланиладиган руҳий тайёрликни ташхис қилиш методлари юқорида санаб ўтилган барча соҳаларда боланинг ривожланганлик даражасини кўрсатиши керак. Биз таклиф қилаётган болани мактабда ўқишга руҳий тайёрлигини ташхис қилиш методикаси етарлича самарали, маълумотларга эга ва ишлатишга қулай. Бу методикаларнинг психологик мазмунига жуда оддий изоҳ бериш мумкин. Амалий психолог руҳий ташхис қўйишнинг фақат ўзи чуқур эгаллаган методигина сифатли, маҳсулдор бўлиши мумкинлигини ҳисобга олиши керак. Яъни, фақатгина шахсий амалиёт жараёнида танланган методнинг техник ва мазмунли жиҳатларини ўзлаштириб биз методни, ўнинг натижавийлигини етарлича баҳолай олишимиз ва олинган маълумотларни ижодий изоҳлашимиз мумкин.

Мактабда ўқишга руҳий тайёрликни аниқлашнинг асосий мазмуни мактабгача ёшдаги болаларни саралаш ёки табақалаштиришдан эмас, балки бола шахсига индивидуал ёндашишдан иборатдир. Мактабгача ёки мактаб муассасаси психологи ўтказадиган руҳий текширувнинг асосий мақсади адаптация ишларини олиб боришга муҳтож болаларни аниқлашдан иборат. Демак, психологик ташхис ўтказишда болани асосий муаммоларини (индивидуал ва шахсий) қайд этиш, зарурий коррекцион ишларининг режалаштириш зарур.

Адабиётлар рўйхати.

1. Андреева Г. Социальная психология. – М.: Изд. РГУ, 2004. – 230 с.
2. Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика. Упражнения. Игры. - СПб.: Социально-психологический центр, 2006. – 380 с.
3. Демчук И.В. Исследование динамики малых групп в процессе тренинга. – Ярославль, 2002. – 116 с.

4. Десев Любен. Психология малых групп. Социальные иллюзии и проблемы. - М.: Прогресс, 2004. – 254 с.
5. Как построить свое «я» / Под ред. В.П. Зинченко. - М.: Просвещение, 2001. – 258 с.
6. U.S. Jumayev. Globalizasiya i kultura narodov. Vestnik. Xarkov, Ukraina. 2012. - Vipusk 43. - B. 90-97.
7. U.S. Jumayev Sosialniy psixologicheskiy osobennosti mejdunarodnix i mejkulturnix svyazax chelovechestva. Pedagogik mahorat jurnali. - Buxoro, 2020. - №2. - B. 64-69.
8. Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – S. 112-117.
9. Jumaev U. S. Globalizasiya i kultura narodiv //Visnik Xarkivskogo nasionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni GS Skovorodi. Psixologiya. – 2012. – №. 43 (1). – S. 90-97.
10. Jumayev U. TOŻSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 4. – №. 4.
11. Jumayev U. ShEST PODXODOV K PONIMANIYu NASIONALNYX KULTUR: KULTURNYIye ASPEKTY XOFSTEDE //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 22. – №. 22.
12. Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 3. – №. 3.
13. Jumayev U. GLOBALLASHUV ShAROITIDA OMMAVIY MADANIYatNING JAMIYat HAYotIGA TA’SIRINI IJTIMOY PSIXOLOGIK TADQIQI //SENTR NAUCHNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – T. 4. – №. 4.

14. Jumayev U. S. AKTUALNOST I PROBLEMA OPREDELENIYa MEJKULTURNOY KOMMUNIKASII //Rekomendovano k pechati Uchenym sovetom Instituta psixologii imeni GS Kostyuka NAPN Ukrainy (Protokol № 14 ot 28 dekabrya 2020). – 2020. – S. 47.
15. Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking //SENTR NAUChNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2021. – T. 3. – №. 3.
16. Jumayev U. SOSIOKULTURNAYa SREDA I PSIXOLOGICHESKOYe ZDOROVYe LICHNOSTI //SENTR NAUChNYX PUBLIKASIY (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
17. Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – T. 8. – №. 11. – S. 115-124.
18. Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – T. 1. – №. 1. – S. 31-41.
19. Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 11. – S. 1-4.
20. Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – S. 151.